

НАРОДНЫЕ ЗАГАДКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Tatiana KOTILEVSKAYA, PhD
Alecru Russo Bălți State University
kotilevskaya-tanea@mail.ru

Abstract: The article is devoted to the problem of intellectual development of children of preschool age in the process of studying folk riddles. The author reveals the concept of "riddle", highlights the principles of the selection of riddles and groups of riddles that are used in pre-school. The work details the methods of work: a) with riddles – descriptions, b) with riddles containing the key distinguishing feature of the object, c) with riddles in which the description of the object is given through negation; it proved that the effectiveness of this technique has a positive effect on children's intellectual development.

Keywords: intellectual development, children of preschool age, folk riddles, groups of riddles, methods of working with riddles.

Народное искусство является фундаментальным пластом национальной культуры и рассматривается как действенный фактор социализации, интеллектуального развития личности (О. В. Акулова [1], Т. В. Котылевская [5], А. П. Усова [6] и др.).

Важной частью народной культуры является устное народное творчество, которое сконцентрировало в себе мудрость русского народа, его духовную силу, выразительность родного языка. Теорией и практикой дошкольного воспитания доказано, что устное народное творчество (пословицы, прибаутки, загадки и т. д.) пробуждает образные представления о Родине, дает верные духовно-нравственные ориентиры, способствует максимальному раскрытию интеллектуальных способностей, развивает индивидуальные особенности и творчество детей. Мы считаем, что особую роль в интеллектуальном развитии детей играют народные загадки, которые оказывают положительное влияние на развитие мыслительных процессов, речемыслительной деятельности, формирование умений сравнивать загадки об одном и том же предмете или явлении, самостоятельно решать логические задачи и преодолевать трудности в процессе оперирования знаниями в новой проблемной ситуации.

В психолого-педагогической литературе вопросы использования загадок как эффективного средства

интеллектуального развития детей не нашли глубокого изучения: лишь отдельные аспекты этого направления представлены в работах Т. А. Ладыженской «Загадки как средство развития, обучения и воспитания» [6], Ю. Г. Илларионовой «Учите детей отгадывать загадки» [3], К. Фюнфштюка «Метафора в сознании детей (на материалах детских загадок)» [8], В. А. Беляевой и Н. П. Павловой «Отгадай загадку (особенности понимания загадок ребенком-дошкольником)» [2].

Загадка – это древнейший жанр русского фольклора, в котором отражено образное и яркое видение мира. Она по-новому показывает знакомое – всегда неожиданно, а иногда парадоксально. Структура загадки носит «загадывательно-разгадывательный» характер, который оказался оптимальной формой для краткого изложения интеллектуально насыщенной информации, о природных и искусственных объектах, существующих в нашей Вселенной.

Вопросно-ответная форма текста расчленяет его на небольшие «порции» смысла, в которой выделяется главный смысл: в начале загадки – подготавливая его появление вопросительным словом, а затем в отгадке, потому что ее смысловой центр сосредоточен в позиции, предсказанной вопросительным словом.

В научной литературе дается следующее определение загадки как малого жанра фольклора: «Загадка – замысловатое поэтическое выражение, в котором признаки отгадываемого предмета даны в зашифрованном, уводящем в сторону виде» [4, с.110].

Природа загадки связана с одним из фундаментальных свойств человеческого мышления – с интеллектуальным умением видеть сходство или несходство разных предметов и явлений, понимать взаимосвязи в окружающем мире, различать общее, частное и особенное в каждом объекте. Как правило, отгадывать загадку довольно трудно. Для этого надо обладать развитым образно-ассоциативным поэтическим мышлением, быть сообразительным, способным преодолевать создаваемые загадкой трудности логического порядка.

Загадки упражняют в развитии интеллекта детей: учат распознавать аналогии, сопоставлять объекты, видеть «вторые планы» вещей и явлений, понимать переносные смыслы, иносказательные выражения, перефразы, фразеологизмы,

косвенные описания объекта, выделять те признаки, которые представлены в загадке более значительно и рельефно, что помогает правильному поиску отгадки.

В нашей работе мы рассматриваем загадку как своеобразную логическую задачу, которую надо решать путем последовательных умственных действий: сначала выделить в загадке признаки объекта (произвести анализ), а затем сопоставить и объединить эти признаки, установить между ними возможные связи (произвести синтез). На основе установления связей и объединения признаков делается вывод, строится умозаключение и формулируется отгадка.

Целью нашей работы является раскрытие методики работы с наиболее распространенными группами загадок, которые направлены на стимулирование активной интеллектуальной деятельности детей.

При подборе загадок для работы с детьми мы руководствовались следующими дидактическими принципами: а) доступность (загадки об объектах должны быть посильны для наблюдений детьми); б) научность (мыслительно-речевая природа загадки с учетом степени трудности решения логической задачи, построенной на элементарно-научной основе); в) опора на художественный образ и особенности речевой формы загадки; г) занимательность и образность загадки.

Рассмотрим более подробно методику работы со следующими группами загадок, которые используются в старшей группе детского сада: а) загадками-описаниями; б) загадками, содержащими ключевой отличительный признак объекта; в) загадками, в которых описание объекта дается через отрицание.

В **загадках-описаниях** выделена простая совокупность признаков или характерные для загаданного объекта действия. В основе описания объекта заложена определенная схема – логика описания животного, растения, неживой природы или предметов рукотворного мира. Дети должны выделить в загадке признаки или действия загаданного объекта, собрать их воедино, чтобы «разбросанные» элементы сложились в единую картину – «портрет» отгадки. Например, в загадке о медведе (*Косолапые ноги, зимой спит в берлоге. Догадайся и ответь : «Кто же это?»*) выделены признаки живого существа: «косолапые ноги», «зимой спит в берлоге» (образ жизни зверя в зимнее время). Анализ двух существенных признаков дикого зверя позволяет

создать единый образ живого существа, т. е. путем синтеза находится отгадка: это лесной зверь *медведь*.

В другой загадке о поросенке (*Спереди – пяточок, сзади – крючок, посередине – спинка, а на ней – щетинка*) дети должны были выделить признаки: «пяточок» (разговорное употребление) – это круглое рыльце поросенка; «крючок» – это закрученный у животного хвостик; «спинка со щетинкой» – это покрытая жестким волосом спина животного. Опираясь на жизненный опыт и сформированное у детей ядро лексики русского языка, значение понятий «пяточок» и «крючок» в данном контексте помогают создать точный образ домашнего животного *поросенка (свиньи)*.

При разгадывании загадок-описаний важно правильно использовать прием уточнения признаков объекта. Например, в загадке о еже (*Сердитый недотрога живет в глуши лесной, иголок очень много, а ниток – ни одной*) мы использовали данный методический прием. Для этого выделяли точно перечисленные признаки и раскрывали иносказательные.

1. Точно названные признаки объекта: «живет в глуши лесной», «иголок очень много, а ниток – ни одной» (лесной зверь, покрытый иголками).
2. Расшифрованные признаки: загаданный объект «сердитый» и «недотрога», к которому нельзя дотронуться рукой.

Для правильного ответа на основе точно названных и расшифрованных признаков можно сделать вывод, что в глуши лесной живет лесной зверь *ёж*.

Группа загадок-описаний многочисленна и активно используется воспитателями при организации разных видов познавательной, практической и «отобразительной» деятельности. Эти загадки предметны, конкретны и направлены на выделение ярких признаков, деталей или действий объектов, что делает их ценным приемом дидактического воздействия на развитие интеллектуальной сферы детей.

В загадках, содержащих **ключевой отличительный признак** объекта, есть фрагмент, который однозначно указывает на отгадку. В процессе работы с этой группой загадок рекомендуется использовать разные типы игр. Рассмотрим дидактическую игру «Самое главное», цель которой научить выделять признак или действие, свойственное только загаданному объекту. Детям предлагалось прослушать загадку и

выбрать ключевой признак объекта (насекомого), который описан в загадке:

*Он работник настоящий
Очень, очень работающий.
Под сосной в лесу густом
Из хвоинок строит дом.*

Дети быстро находили ключевую строчку в загадке: «Из хвоинок строит дом». На уточняющий вопрос: «Где живет это живое существо и что строит?» дети уверенно отвечали, что это муравей, который живет «под сосной в лесу густом и из хвоинок строит дом», называемый муравейником.

В другой загадке дети должны были выделить строительные действия, характерные для загаданных живых существ, которые живут в реке и строят плотины:

*Есть в реке работники,
Не столяры, не плотники.
А выстроят плотину –
Хоть пиши картину.*

Дети уверенно выделили главные действия «работников» – «выстроят плотину». Они уточняли: «плотины на реках строят только бобры». Действительно, бобры – полуводные млекопитающие, которые отличаются сложными строительными инстинктами (строят на реках хатки, плотины, каналы, норки).

В следующей загадке дети должны были выбрать ключевой существенный признак отгадки, описанный в последней строчке, который точно указывает на лесного зверя.

*Что за зверь лесной такой,
Стоит как столбик под сосной?
Комочек белый у сосны,
Уши больше головы.*

Дети хорошо знают внешний вид лесного зверя, у которого «уши больше головы» и, опираясь на этот существенный признак, находят отгадку – это *заяц*. Однако, в загадке выделен еще один признак – «комочек *белый* у сосны», что указывает на цвет зайца – зайца-беляка, потому что осенью он линяет и у него вырастает снежно-белая шерстка – своеобразная маскировочная окраска как способ защиты от врагов в зимнее время.

Наш педагогический опыт показывает, что большинство детей, которые не обладают системными знаниями об окружающем мире, в частности о животных, испытывают

трудности в выделении той строки в тексте, которая точно и однозначно указывает на признаки или действия загаданного объекта. Для того чтобы найти отгадки в логической задаче ребенок должен произвести следующие логические действия: а) актуализировать сформированные ранее системные знания в данной области познания и жизненный опыт; б) соотнести эти знания с текстом загадки; в) выделить в ней ключевую строчку, указывающую на объект; г) сформулировать отгадку и аргументировать свою позицию.

Группа загадок, которая содержит **описание объекта через отрицание**, отличается их построением, т. е. перечислением признаков, которые чередуются с указанием на то, чем или кем является или не является загаданный объект. Рассмотрим методику работы с данной группой загадок.

Первая загадка:

Трещит, а не кузнецик,

Летит, а не птица,

Везет, а не лошадь.

«Положительная» часть текста «трещит, летит, везет», в которой перечислены действия объекта, а «отрицающая» – «не кузнецик, не птица, не лошадь», т. е. перечислены объекты, которые не могут быть отгадкой. Дети приходят к выводу, что перечисленные действия характерны для *самолёта* как воздушного транспортного средства.

Вторая загадка:

Без крыльев, а летит,

Без языка, а говорит.

В «положительной» части загадки перечислены действия объекта – «летит, говорит», а в «отрицающей» – «без крыльев, без языка». Анализ текста позволяет создать единый образ загаданного объекта – это *письмо*, которое «прилетит» на самолете из другого города, и, читая текст письма, мы узнаем новости о событиях, которые уже произошли.

Третья загадка:

Сер, да не волк,

Длинноух, да не заяц,

С копытами, да не лошадь.

«Положительная» часть текста выделяет качества объекта: «сер, длинноух, с копытами», а «отрицающая» – «не волк, не заяц, не лошадь» помогает сконструировать образ *осла*, внешний

вид которого соответствует перечисленным существенным признакам этого домашнего животного.

Мы считаем, что эта группа загадок является весьма сложной для детей, потому что чередование «положительной» и «отрицающей» части в загадке затрудняет процесс анализа содержания загадки, а затем синтеза и формулировки отгадки.

Обобщая вышесказанное, мы пришли к выводам:

- народные загадки полны познавательного смысла и каждая группа загадок содержит широкий круг полезных для детей знаний об окружающем мире;
- каждая загадка представляет собой мини-задачу, в которой в краткой поэтической форме даны сведения об объекте, выделены существенные признаки или действия загаданного объекта; в процессе решения задачи срабатывает механизм, объединяющий ресурсы наглядно-образного мышления, произвольной памяти, воображения, аналитики, интуиции и жизненного опыта ребенка, приобретенного им с помощью различных источников витальной информации; данный опыт должен быть в состоянии постоянной актуализации, чтобы быстро решить задачу и сформулировать конечный результат – отгадку;
- систематическое применение загадок в детском саду оказывает позитивное влияние на развитие у детей интеллектуальных умений и навыков: различать общее, частное и особенное в каждом объекте; сопоставлять и объединять признаки; видеть «вторые планы» вещей и явлений; понимать ядро лексики русского языка, осознавать смысл фразеологических оборотов и явлений полисемии.

Литература:

1. Акулова, О. В. *Устное народное творчество как средство развития выразительности речи старших дошкольников* : дис. ... канд. пед. наук. – Санкт-Петербург, 1999. – 204 с.
2. Беляева, В. А. *«Отгадай загадку» (особенности понимания загадок ребенком-дошкольником)* / Н. П. Павлова // Педагогика, психология, методика преподавания, теория и методика физической культуры: Череповецкие научные чтения. – Череповец, 2018. – С. 22-24.

3. Илларионова, Ю. Г. *Учите детей отгадывать загадки: Пособие для воспитателя дет. сада.* – Москва: Просвещение, 1985. – 117 с.
4. Квятковский, А. П. *Поэтический словарь.* – Москва: Сов. энциклопедия, 1966. – 375 с.
5. Котылевская, Т. В. *Народные прибаутки как эффективное средство развития выразительности речи детей старшего дошкольного возраста // Text et culture : Збірник наукових праць.* – Ізмаїл: ІДГУ. – 2018. – С. 37-42.
6. Ладыженская, Т. А. *Загадки как средство развития, обучения и воспитания // Дошкольное воспитание.* – 1978. – № 11. – С. 109-112.
7. Усова, А. П. *Русское народное творчество в детском саду.* – Москва, 1972. – 78 с.
8. Фюнфштюк, К. *Метафора в сознании детей (на материалах детских загадок) // Проблемы детской речи: Доклады Всерос. науч. конф.* – Череповец, 1998. – С. 18-22.